

REGIONALISMO EM ARQUITETURA: PERMANÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SÉCULO XXI

AQUILA, MARCELLA (1)

FAU-USP

marcella.aquila@usp.br

RESUMO

No início do século XXI, o panorama geopolítico se redesenha desafiando a hegemonia liderada pelos EUA, sobretudo no último século. Se nas relações internacionais uma nova forma de regionalismo emerge, liderada pela China, no campo da arquitetura verifica-se um interesse particular no regionalismo, especialmente em países periféricos, com tradições não ocidentais e atualmente identificados com o Sul Global. Estudiosos e profissionais em locais como Índia, Indonésia, Uganda, Irã, Turquia e Singapura têm mobilizado o regionalismo como uma forma de reler e reposicionar manifestações culturais e históricas locais em sua historiografia e prática arquitetônicas. Algumas perspectivas do Sul Global aplicam os conceitos de regionalismo de Frampton, Curtis, Lefaivre e Tzonis às especificidades locais, enquanto outros teóricos e estudiosos destacam os limites do regionalismo diante da necessidade de leituras históricas mais abrangentes.

Ao apresentar e aprofundar, neste painel, o panorama de persistências e emergências no debate sobre o regionalismo em arquitetura nesse período, temos a oportunidade não só de refletir sobre o fio condutor que (re)existe entre o pensamento atual e aquele formulado no início da década de 1980 (como resposta às declarações de fim da modernidade), mas também - através do contato com as perspectivas críticas de pensadores de culturas não centrais ao sistema norte-ocidental - temos a chance de ampliar os diálogos Sul-Sul e construir, no campo da historiografia e da crítica da arquitetura moderna, em relação ao seu ensino, um olhar mais diverso e menos descentrado.

Palavras-chave: ARQUITETURA (1), TEORIA (2), REGIONALISMO (3)

“Quando descobrimos que o discurso centrado no ocidente não mais descreve adequadamente muitos dos fenômenos arquitetônicos e culturais que nos circundam, começamos a focar em outras regiões do mundo que enfrentam desafios similares: o oeste da Ásia, a África e a América do Sul. As referências duplas das reconstruções coloniais e do discurso pós-colonial permitem-nos construir um sistema de conhecimento único e local para além do discurso globalizado da modernidade.”¹

- Li Xiangning e Deng Yuanye.

INTRODUÇÃO

No primeiro quartel do século XXI, diante das profundas transformações ocorridas no panorama das relações internacionais, emergiram novas leituras para a expressão contemporânea do mundo. Tais leituras se diversificaram desde as teorias Pós-Coloniais, com o desenvolvimento do olhar subalterno, passando pela frutificação das abordagens Decolonial (Quijano, Mignolo, Dussel, Grosfoguel) e das teorias de hibridização (Gutiérrez, Canclini) no contexto ibero-americano, até alcançarem a conformação das perspectivas do “Sul-Global” (Conell, Tickner, Acharya). Assim, novos modos de operar o passado e projetar o futuro se configuraram, originados “de um movimento de baixo para cima tendo como atores principais os países subdesenvolvidos” (M. Santos, 2000)².

A consolidação da China como um contraponto significativo à hegemonia econômica dos Estados Unidos, aliada a sua abordagem nas relações internacionais – o chamado “novo regionalismo” (B.He, 2021)³, que articula importantes países do Sul Global em blocos como a ASEAN e os BRICS – têm contribuído para a redefinição das dinâmicas de poder no cenário mundial.

Concomitante às transformações em curso, o debate sobre o regionalismo continua a ocupar lugar de destaque no campo da arquitetura.

1. PERMANÊNCIAS

O Regionalismo Crítico manteve-se presente e de forma ampliada ao longo dos últimos 25 anos, sobretudo nos países centrais do sistema capitalista ocidental. Sua permanência se dá como herança de candentes discussões iniciadas na década de 1980, em um contexto de contraposição entre manifestações da pós-modernidade e da modernidade revisada. Enquanto Kenneth Frampton trilhou o caminho da tectônica, Liane Lefaivre e Alexander Tzonis, já no início do novo século, desdobraram os debates em torno da arquitetura regional, incorporando à pauta a urgência das questões ambientais. Esses desdobramentos estão registrados na obra “*Architecture of Regionalism in the Age of Globalization: Peaks and Valleys in a Flat World*”, publicada originalmente em 2012 e reeditada em 2021⁴.

Dentro de uma perspectiva ampliada do regionalismo em arquitetura, ainda que majoritariamente a partir dos países centrais do ocidente, outros teóricos também se destacaram ao revisar suas historiografias ou ao analisar episódios específicos da história arquitetônica regional. É o caso do norte-americano Vincent B. Canizaro, com a publicação de *“Architectural Regionalism: Collected Writings on Place, Identity, Modernity and Tradition”* (2007)⁵; de Leen Meganck, Linda Van Santvoort e Jan De Maeyer que, a partir da Universidade de Leuven, publicaram *“Regionalism and Modernity: Architecture in Western Europe 1914-1940”* (2012)⁶; e de Stylianos Giamarellos que, alinhado às ideias do Regionalismo Crítico, publicou, pela University College London, o livro *“Resisting Post Modern Architecture: Critical Regionalism before Globalization”* (2022)⁷.

Por outro lado, também emergiu, em países periféricos, identificados com o Sul Global, um interesse pelo regionalismo enquanto arcabouço teórico capaz de oferecer caminhos para a construção de uma identidade arquitetônica própria. É o caso de produções oriundas da Índia (Panicker e Ostwald, 2002; Misra, Chakraborty e Mandal, 2018; Bahga e Raheja, 2020)⁸, Indonésia (Hidayatun, Rachmawati e Prijotomo, 2012)⁹, Uganda (Bashier, 2012)¹⁰, Irã (Hassan Pour e Lewis, 2013)¹¹, Turquia (Komez, 2019)¹² e Singapura (Sun e Crinson, 2023)¹³. Enquanto, para os pensadores do eixo norte-ocidental, trata-se de reler e reposicionar episódios recentes de sua própria história, dando continuidade aos debates das décadas anteriores, para aqueles situados em países considerados “excêntricos”, a tarefa consiste em um exercício de reconstituição histórica, no qual, muitas vezes pela primeira vez, manifestações e episódios próprios de suas culturas arquitetônicas são colocados no centro da narrativa.

2. EMERGÊNCIAS

Entre as perspectivas vindas do Sul, encontramos tanto operacionalizações do conceito de regionalismo, desdobradas a partir das visões de Kenneth Frampton, William Curtis, Liane Lefavre e Alexander Tzonis, quanto críticas que evidenciam os limites desse conceito quando aplicado às especificidades históricas regionais ou à necessidade de leituras históricas de longa duração. Originadas no subcontinente indiano, algumas interpretações, exemplos desse primeiro tipo de perspectiva, demonstram, em um primeiro momento, a aderência das formulações do regionalismo às práticas arquitetônicas locais. Em contrapartida, teóricos chineses e pensadores sediados no Irã e no Kuwait problematizam a suficiência do conceito tal como originalmente formulado pelo Norte global, especialmente pelo modelo estadunidense, e reivindicam leituras que evitem abordagens fragmentárias ou mesmo caricaturais em relação às expressões arquitetônicas, tanto atuais quanto antigas, em suas regiões.

2.1 O subcontinente Indiano e as operacionalizações dos conceitos de regionalismo

Os textos *“Rupture and Critical Regionalism”* (Panicker e Ostwald, 2002), *“Critical Regionalism in the Post-Colonial Architecture of the Indian Subcontinent”* (Misra, Chakraborty e Mandal 2018) e *“Complexities in Practicing Architectural Regionalism in India: An Interview Study”* (Bahga e Raheja, 2020) oferecem, a partir de apropriações e operacionalizações de conceitos do regionalismo, a construção de leituras próprias de seu

passado arquitetônico pós-colonial e da prática arquitetônica atual no subcontinente indiano. Nesse processo, são revistas e reposicionadas tanto as expressões de modernidade que florescem na região, quanto as críticas a ela. Além disso, observa-se uma reflexão sobre a posição-chave que as instituições de ensino desempenham na constituição dessas leituras tanto pregressas quanto futuras.

Em "Rupture and Critical Regionalism" (2002), Panicker e Ostwald relacionam o método de "desfamiliarização", integrante da proposta de regionalismo crítico de Lefavre e Tzonis, com a formulação de "Produção de Localidades", do antropólogo Arjun Appadurai, para analisar a emergência das identidades na sociedade indiana contemporânea. Os autores contextualizam o surgimento de preocupações com uma identidade regional na arquitetura do país nos anos 1980, período em que a adoção, pelo Estado, da expressão Moderna em arquitetura passa a ser amplamente criticada por supostamente apagar as tradições locais. Os autores também defendem o método da "desfamiliarização" como forma-pensamento que permite superar as visões idealizadas do passado, constituídas sobretudo nesse momento de crítica à modernidade indiana, na medida em que integram criativamente elementos locais a um discurso universal.

Já os teóricos Misra, Chakraborty e Mandal utilizam os "Seis pontos para uma arquitetura da Resistência", propostos por Frampton (1983)¹⁴, para reinterpretar obras de arquitetos modernos no subcontinente indiano. Diferentemente das críticas formuladas na década de 1980, esses autores atribuem ao período colonial britânico o esvaziamento das milenares tradições arquitetônicas da Índia – processo no qual o estabelecimento de um ensino meramente instrumental no território teve papel fundamental.

Esse esvaziamento se manifestou, segundo os autores, de diferentes formas. Por um lado, nas escolas de arte, que, apenas "treinavam desenhistas para auxiliar os engenheiros britânicos", então responsáveis pela construção dos "edifícios da administração civil e militar". Por outro, nas escolas técnicas, que "proviam um conhecimento apenas rudimentar". E, mais tarde, já no início do século XX, com a criação das primeiras escolas de arquitetura, que apenas reproduziam os currículos dos cursos ministrados na Inglaterra sem, contudo, "transmitir o espírito ou o ambiente que existia nas suas salas de aula"¹⁵.

Os estudiosos apontam que é somente com o retorno de arquitetos formados no exterior, nos anos 1960, para seus países recém-independentes, "ocupando altos cargos como profissionais e como professores" e tendo suas práticas marcadas pela dura condição socioeconômica do subcontinente indiano, que haverá uma mudança significativa nas condições da arquitetura produzida localmente.

Nesse contexto, segundo os autores, impõe-se a esses arquitetos o desafio de desenvolver não apenas "os próprios padrões de crescimento físico (...) métodos e materiais de construção", mas também a "própria expressão de anterioridade". É justamente desse enfrentamento que surge uma arquitetura genuinamente enraizada no contexto local – processo que os estudiosos nomeiam de *indigenização*.

Cumprir notar que tal enraizamento da arquitetura, conforme indicam Misra, Chakraborty e Mandal, não se deve propriamente à adesão, por parte dos arquitetos, a uma corrente filosófico-arquitetônica específica. Ele decorre, antes, do reconhecimento e da incorporação, à sua prática consciente, de uma característica que,

segundo os autores, sempre esteve presente na cultura da região: a capacidade de fundir conhecimentos e técnicas locais com ideias e tecnologias vindas de fora.

Em “Complexities in Practicing Architectural Regionalism in India: An Interview Study” (2019), Sanyam Bahga e Gaurav Raheja atualizam o debate realizado por Misra, Chakraborty e Mandal. Na leitura proposta por Bagha e Raheja, as produções de “nove arquitetos indianos iminentes”¹⁶ são analisadas a partir de nove pontos, que relacionam questões climáticas, de conforto ambiental e eficiência energética, à história, à cultura e às características socioeconômicas locais. Seu texto demonstra, a partir das vozes dos arquitetos entrevistados, que a prática regional decorre mais de um olhar sensível ao contexto do que da aplicação deliberada de teorias regionalistas.

Para fomentar esse olhar sensível nas novas gerações, os arquitetos destacam a necessidade de incorporar disciplinas ao currículo formal das escolas que familiarizem os alunos e promovam uma compreensão mais saudável da arquitetura tradicional. Essa observação leva Bahga e Raheja a concluir o artigo considerando que “uma compreensão mais profunda das condições culturais locais e das práticas tectônicas” deverá decorrer de uma “reorientação da educação arquitetônica no país”.

2.2 China e o alargamento nas concepções de regionalismo

Enquanto os teóricos do subcontinente indiano revisitam suas experiências de modernidade arquitetônica a partir de concepções regionais, os chineses adotam uma abordagem inversa. Eles se voltam para a discussão regional a partir das investigações sobre sua modernidade, que é marcada pelos aspectos singulares da cultura chinesa. Dessa forma, eles colocam a relação entre “particularidade” e “universalidade” no centro do debate que estão promovendo sobre modernidade-regionalismo.

Dois eventos, sediados na Universidade de Tongji, em 2015, evidenciam o percurso acima descrito. O simpósio internacional intitulado “Concebendo nossa Modernidade: Perspectivas sobre o Estudo da Arquitetura Moderna Chinesa do século XX”¹⁷, realizado entre maio e junho de 2015, e a conferência “Para além do leste, oeste, sul e norte: universalidade e particularidade na arquitetura contemporânea”¹⁸, organizada pelo Comitê Internacional de Críticos de Arquitetura em dezembro do mesmo ano. As discussões ocorridas em ambos eventos estão registradas nas edições de número cinco (2015) e três (2016) da revista *Time + Architecture*¹⁹ e podem ser lidas como desdobramentos uma da outra. Isso porque, ao inscrever a relação particular-universal no debate sobre modernidade – ou “Múltiplas Modernidades” (Heynen, 2015)²⁰ –, os teóricos chineses retomam e evidenciam os termos próprios à gênese e à recepção crítica do regionalismo tal como formulado na década de 1980.

A fala de Zhi Wenjun no editorial da *Time+Architecture* (2015, p.1) ilustra uma compreensão dialógica de modernidade:

A modernidade arquitetônica chinesa é, antes de tudo, parte da modernidade universal, compartilhando características fundamentais dessa modernidade, tais como racionalidade, progresso e especialização. Ela também está entrelaçada com a construção da identidade

nacional. Ao mesmo tempo, a modernidade arquitetônica chinesa só pode tomar forma a partir da especificidade. (...) A influência mútua, a competição e o estímulo entre diferentes modelos de modernidade constituem a modernidade arquitetônica em um sentido universal.

Nesse movimento, dois aspectos se destacam na medida em que trazem à tona no debate, de maneira direta ou indireta, as reflexões latino-americanas. O primeiro diz respeito à crítica que os pensadores chineses fazem sobre “o sistema discursivo construído tendo o Ocidente como centro” que é, em sua análise, um sistema “muitas vezes, ineficaz ou mesmo inócuo quando se trata de descrever a diversidade e as particularidades” das arquiteturas regionais. Com o intuito de superar esse sistema discursivo, os autores propõem “adicionalmente às teorias tradicionais” a incorporação de “estudos de caso da América Latina, Ásia Ocidental, África do Sul” e da própria China, entendendo que “a ‘particularidade’ dessas experiências locais (...) constitui a ‘universalidade’ da arquitetura contemporânea”.

O segundo aspecto se refere diretamente à contribuição dos teóricos latino-americanos à construção de uma visão contemporânea mais múltipla da modernidade. Ainda no editorial da revista T+A (n. 5, 2015), Zhi Wenjun escreve:

Para se alinhar com o foco desta edição sobre a modernidade arquitetônica, Wang Fei, editor da coluna ‘Current Affairs Commentary’, comissionou a Pei Zhao o artigo ‘Antipodian Modernity’, que explora duas exposições de arquitetura latino-americana realizadas no Museu de Arte Moderna de Nova York em 1955 e 2015. Este artigo oferece uma perspectiva valiosa — que examina como a história da arquitetura moderna na América Latina foi construída, com reflexos possíveis sobre a China. Vale a pena ponderar o contraste entre a interpretação ‘centro-periferia’ da arquitetura latino-americana por estudiosos europeus e americanos e a ênfase na pluralização da ‘modernidade’ e do ‘modernismo’ por estudiosos latino-americanos.²¹ (grifo nosso).

Na mesma proporção do interesse demonstrado pelos teóricos chineses ao pensamento latino-americano, identificamos as dificuldades que ainda se verificam no estabelecimento de um diálogo mais direto, sul-sul, o que pode levar a equívocos de interpretação e leitura, conforme demonstra o trecho grifado da citação acima. A “interpretação ‘centro-periferia’” não só é um traço fundante na formulação de uma “Historiografia para uso de latino-americanos” de Waisman (1990)²² como também é, para além do campo da arquitetura, um elemento central na teoria do desenvolvimento cepalino a partir dos anos 1950 (Prebisch, 1976, 1981)²³.

3. CONVERGÊNCIAS: A AMPLIAÇÃO DOS DIÁLOGOS POSSÍVEIS SUL-SUL

isso de querer
ser exatamente aquilo
que a gente é
ainda vai
nos levar além
- Leminski²⁴

Do interesse mais recente no tema do regionalismo, evidenciamos as perspectivas originadas em culturas e tradições que ocupam, ainda hoje, uma posição marginal no panorama do pensamento arquitetônico – protagonizado predominantemente por teóricos situados no eixo norte-atlântico ocidental. Ao tomarmos contato com as visões emergentes, identificamos não só a frágil condição que há entre os hemisférios sul-ocidental e não-ocidental quanto às trocas intelectuais na área da arquitetura como, contraditoriamente, os inúmeros pontos de convergência que nossos passados arquitetônicos compartilham.

Certamente a experiência colonial, traço comum a muitos de nossos países, desempenhou um papel decisivo, seja na condição de apartamento, seja na criação de condições similares de resposta cultural. A experiência colonial pressupõe que a circulação do pensamento passa necessariamente pelos centros hegemônicos que operam não só como principais formuladores, mas também mediam a recepção e a emissão de toda e qualquer formulação proveniente de suas margens. Esse processo, contudo, não ocorre sem uma perda significativa de profundidade e nos diferentes sentidos. O contato com o pensamento latino-americano tomado pelos chineses via Estado Unidos - através dos catálogos das exposições realizadas no MoMA em 1955 e 2015 - é um exemplo dessa mediação.

No sentido de superar essa condição de afastamento destacamos, assim como propõem os teóricos indianos e chineses, a importância da incorporação das leituras “descentradas” nos currículos, disciplinas e eventos das Escolas de Arquitetura. Em um momento histórico como o nosso, em que o mundo passa por intensas transformações e que conceitos como identidade e soberania se encontram em disputa, o ensino da Arquitetura desempenha papel fundamental no estímulo à formação de olhares críticos capazes de, ao reconhecerem a si, estabelecerem diálogos profícuos com seus pares. Esses olhares, serão decisivos na definição de um futuro próximo e, quem sabe, cada vez mais próprio para cultura e arquitetura da nossa América.

NOTAS E CITAÇÕES

¹ LI, Xiangning; DENG, Yuanye. “Dimensions of Architectural Criticism: Universality and Particularity in Contemporary Architecture”. *Time+Architecture*, nº 3, (2015): 6-9.

² SANTOS, Milton. *Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal*. Rio de Janeiro: Record, 2000, p.15.

³ HE, Baogang. “Regionalism as an Instrument for Global Power Contestation: The Case of China”. *Asian Studies Review* 44, nº 1 (abril, 2016): p. 79–96.

⁴ LEFAIVRE, Liane; TZONIS, Alexander. *Architecture of Regionalism in the Age of Globalization: Peaks and Valleys in a Flat World*. Abington, Oxon: Routledge, 2021.

⁵ CANIZARO, Vincent B. *Architectural Regionalism: Collected Writings on Place, Identity, Modernity and Tradition*. New York: Princeton Architectural Press, 2007.

⁶ MEGANCK, Leen; VAN SANTVOORT, Linda; DE MAEYER, Jan (eds). *Regionalism and Modernity: Architecture in Western Europe, 1914-1940*. Leuven: Leuven University Press, 2012.

⁷ GIAMARELOS, Stylianos. *Resisting Postmodern Architecture: Critical Regionalism before Globalization*. London: UCL Press, 2022.

⁸ PANICKER, Shaji K; OSTWALD, Michael J. “Rupture and Critical Regionalism”. *Indian Architect & Builder*, nº16, (2002): 48-56. MISRA, Sumantra; CHAKRABORTY, Manjari; MANDAL, Nikhil Ranjan. “Critical regionalism in the post-colonial architecture of the Indian subcontinent”. *Journal of Architecture and Urbanism* 42, nº 2, (2018): p.103–111. BAHGA, Sanyam; RAHEJA, Gaurav.

“Complexities of practicing architectural regionalism in India: An interview study”. *Frontiers of Architectural Research* 9, nº 3, (Setembro, 2020): p.568-578.

⁹ HIDAYATUN, Maria Immaculata; RACHMAWATI, Murni; PRIJOTOMO, Josef. “Regionality and Regionalism in Architectural Views”. *Journal of Basic and Applied Scientific Research* 2, nº 7, (2012): p. 7147–7152.

¹⁰ BASHIER, Fathi. “Heritage and Modern Regionalism in Khartoum”. [Conferência] Martyrs University, Kampala, Uganda, 2012.

¹¹ POUR, Faramarz Hassan; LEWIS, Miles. “The Theoretical Inapplicability of Regionalism to Analysing Architectural Aspects of Islamic Shrines in Iran in the Last Two Centuries”. *International Congress of Imam’s Descendants, University of Esfahan*, vol.4.

¹² KOMEZ, Esin. “On the Paradoxical Nature of Frampton’s Critical Regionalism”. *OASE*, nº103, (Maio, 2019): 58-67.

¹³ CRINSON, Mark; ZHIJIAN, Sun. “Singapore’s Moment: Critical Regionalism, its Colonial Roots and Profound Aftermath”. *Chinese Journal of Design* Zhuangshi vol.8, nº 364, (2023): 56-69.

¹⁴ FRAMPTON, Kenneth. “Towards a Critical Regionalism: Six points of an architecture of resistance” em *The Anti-Aesthetic, Essays on Postmodern Culture* ed. Hal Foster (Port Townsend: Bay Press, 1983),16-30.

¹⁵ Idem, p. 110.

¹⁶ BAHGA, Sanyam; RAHEJA, Gaurav. “Complexities of practicing architectural regionalism in India: An interview study”. *Frontiers of Architectural Research* 9, nº 3, (setembro, 2020): p.1 - Os arquitetos entrevistados são: Ashok B. Lall, atuante em Nova Délhi; Meghal Arya, M.N. Ashish Ganju; Namita Singh; Pankaj Vir Gupta; Rahoul Singh; Sanjay Mohe; Sourabh Gupta e Vinod Gupta.

¹⁷ “Conceiving Our Modernity: Perspectives on the Study of Modern Chinese Architecture in the 20th Century”. *Time+Architecture*, nº 5, (2015): 10-15.

¹⁸ “Beyond East, West, South, and North: Universality and Particularity in Contemporary Architecture”. *Time+Architecture*, nº 3, (2016).

¹⁹ Periódico editado pela Escola de Arquitetura e Planejamento Urbano da Universidade de Tongji, em Xangai.

²⁰ HEYNEN, Hilde. “Modernity and Multiple Modernities: New Challenges in the Historiography of Modern Architecture”. *Time+Architecture*, nº 5, (2015): 16-23.

²¹ ZHI, Wenjun. “Editorial’s note”. *Time+Architecture*, nº 5, (2015): 1-7.

²² WAISMAN, Marina. *O Interior da História: Historiografia Arquitetônica para uso de Latino-Americanos*. São Paulo: Perspectiva, 2013. A primeira edição do livro, em espanhol, é de 1990.

²³ PREBISCH, Raul. “Crítica al capitalismo periférico”. *Revista de la CEPAL*, nº 1, (semestre 1, 1976), p. 7-74, e “Capitalismo periférico: crisis y transformación”. México: Fondo de Cultura Económica, 1981 – para citar apenas duas publicações de Raul Prebisch em que o termo “periferia” aparece no título.

²⁴ LEMINSKI, Paulo. *Distraídos Venceremos*. São Paulo: Cia. Das Letras, 2017. Poema “Incenso fosse música”.

BIOGRAFIA

Doutoranda no programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) na linha de pesquisa em Estética, Historiografia e Crítica desde 2023, com graduação e mestrado pela mesma instituição. Atua, desde 2022, na Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural do Governo do Estado de São Paulo, atualmente como chefe da Divisão de Monitoramento da Coordenadoria de Reconhecimento e Salvaguarda. Docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista (UNIP), de 2018 a 2024, responsável por disciplinas de Projeto e História da Arquitetura.

REFERÊNCIAS

Bahga, Sanyam; Raheja, Gaurav. “Complexities of practicing architectural regionalism in India: An interview study”. *Frontiers of Architectural Research* 9, nº 3, (Setembro, 2020): p.568-578.

Bashier, Fathi. “Heritage and Modern Regionalism in Khartoum”. [Conferência] Martyrs University, Kampala, Uganda, 2012.

-
- Canizaro, Vincent B. *Architectural Regionalism: Collected Writings on Place, Identity, Modernity and Tradition*. New York: Princeton Architectural Press, 2007.
- Crinson, Mark; Zhijian, Sun. "Singapore's Moment: Critical Regionalism, its Colonial Roots and Profound Aftermath". *Chinese Journal of Design* Zhuangshi vol.8, no 364, (2023): 56-69.
- Frampton, Kenneth. "Towards a Critical Regionalism: Six points of an architecture of resistance" em *The Anti-Aesthetic, Essays on Postmodern Culture* ed. Hal Foster (Port Townsend: Bay Press, 1983),16-30.
- Giamarelos, Stylianos. *Resisting Postmodern Architecture: Critical Regionalism before Globalization*. London: UCL Press, 2022.
- He, Baogang. "Regionalism as an Instrument for Global Power Contestation: The Case of China". *Asian Studies Review* 44, nº 1 (abril, 2016): p. 79–96.
- Heynen, Hilde. "Modernity and Multiple Modernities: New Challenges in the Historiography of Modern Architecture". *Time+Architecture*, nº 5, (2015): 16-23.
- Hidayatun, Maria Immaculata; Rachmawati, Murni; Prijotomo Josef. "Regionality and Regionalism in Architectural Views". *Journal of Basic and Applied Scientific Research* 2, nº 7, (2012): p. 7147–7152.
- Komez, Esin. "On the Paradoxical Nature of Frampton 's Critical Regionalism". *OASE*, nº 103, (Maio, 2019): 58-67.
- Lefavre, Liane. Tzonis, Alexander. *Architecture of Regionalism in the Age of Globalization: Peaks and Valleys in a Flat World*. Abington, Oxon: Routledge, 2021.
- Lefavre, Liane. Tzonis, Alexander. "The Grid and The Pathway: An Introduction to the Work of Dimitris and Susana Antonakakis, with Prolegomena to a History of the Culture of Modern Greek Architecture". *Architecture in Greece*, nº 15, (1981): 164–178.
- Leminski, Paulo. *Distraídos Venceremos*. São Paulo: Cia. Das Letras, 2017.
- Meganck, Leen; Von Santvoort, Linda; De Maeyer, Jan (eds). *Regionalism and Modernity: Architecture in Western Europe, 1914-1940*. Leuven: Leuven University Press, 2012.
- Misra, Sumantra; Chakraborty, Manjari; Mandal, Nikhil Ranjan. "Critical regionalism in the post-colonial architecture of the Indian subcontinent". *Journal of Architecture and Urbanism* 42, nº 2, (2018): 103–111.
- Panicker, Shaji K; Ostwald, Michael J. "Rupture and Critical Regionalism". *Indian Architect & Builder*, nº16, (2002): 48-56.
- Pour, Faramarz Hassan; Lewis, Miles. "The Theoretical Inapplicability of Regionalism to Analysing Architectural Aspects of Islamic Shrines in Iran in the Last Two Centuries". *International Congress of Imam's Descendants*, University of Esfahan, vol.4.
- Prebisch, Raul. "Crítica al capitalismo periférico". *Revista de la CEPAL*, no 1, (semestre 1, 1976): 7-74.
- Prebisch, Raul. "Capitalismo periférico: crisis y transformación". México: Fondo de Cultura Económica, 1981.
- Santos, Milton. *Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal*. Rio de Janeiro: Record, 2000, p.15.
- Time+Architecture*, nº 5, (2015).

Time+Architecture, nº 3, (2016).

Waisman, Marina. O Interior da História: Historiografia Arquitetônica para uso de Latino-Americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013.